

Laboratórios Colaborativos de Ciência Cidadã e Comunicação da Ciência

Processo Formativo

Cinthia Mendonça¹

Objetivo Geral: Oferecer novos repertórios sobre comunicação da ciência e desenvolvimento de ciência cidadã a partir de trabalhos colaborativos e comunitários no âmbito latino-americano.

Justificativa: A produção de dados científicos a partir da ação comunitária e a comunicação da ciência para diferentes populações se apresentam como desafios cada vez mais complexos, especialmente quando nos deparamos com a necessidade de agir em diferentes escalas, em relação a emergência climática. Os laboratórios de experimentação inovação cidadã tem se mostrado como excelente mecanismo (ciência e sociedade) ou metodologia para, em pouco tempo, formar, informar, desenvolver novas habilidades e ainda convergir captação e criação de dados além de comunicar a ciência em diferentes níveis. Os labs podem ser importante aliado para a rede de ciência cidadã nos ajudando a responder a pergunta: qual ciência cidadã queremos?

Conteúdo:

Dia 01

1. O que são os Laboratórios de Experimentação e Inovação Cidadã?
Origem, Linha do tempo e exemplos atuais de laboratórios e de projetos já desenvolvidos nos labs.
2. A metodologia dos Labs e a Ciência Cidadã

Dia 02

3. Simulação de um laboratório
Escolha de um tema, formação dos grupos de trabalho e prototipagem
4. Apresentação dos produtos desenvolvidos na simulação

¹ Silo — Arte e Latitude Rural, cinthia.mendonca@silos.org.br